

ISSN 2181-0000
Doi Journal 10.26739/2181-0000

JOURNAL OF MAMUN SCIENCE

Volume 4, Issue 4 **2026**

ISSN 2181-0000
Doi Journal 10.26739/2181-0000

«MAMUN SCIENCE» JURNALI

4 JILD, 5 SON

ЖУРНАЛ «MAMUN SCIENCE»

TOM 4, HOMEP 5

JOURNAL OF «MAMUN SCIENCE»

VOLUME 4, ISSUE 5

TOШKENT-2026

«MA'MUN SCIENCE» JURNALI

ЖУРНАЛ «МА'МUN SCIENCE» | JOURNAL OF «MAMUN SCIENCE»

№5 (2026) DOI <http://dx.doi.org/10.26739/2181-0000-2026-5>

Бош мухаррир: | Главный редактор:
Chief Editor:

Matyakubov Umidjon Raximovich
(i.f.d., prof.)

Бош мухаррир ўринбосари: | Заместитель
главного редактора: | Deputy Chief Editor:

Xudonazarov Egambergan Madrahimovich
(PhD., dots.)

TAHRIRIY MASLAHAT KENGASHI | EDITORIAL BOARD | РЕДАКЦИОННЫЙ СОВЕТ

FILOLOGIYA FANLARI

O'rozboyev Abdulla Durdibayevich

Filologiya fanlari doktori (DSc), professor

Axmedov Oybek Saporboyevich

Filologiya fanlari doktori (DSc), professor

O'zbekiston davlat jahon tillari universiteti

Galiyeva Margarita Rafaelovna

Filologiya fanlari doktori (DSc), professor

O'zbekiston davlat jahon tillari universiteti

Nasrullayeva Nafisa Zafarovna

Filologiya fanlari doktori (DSc), professor

Samarqand davlat chet tillari instituti

Cho'ponov Otanazar Otojonovich

Filologiya fanlari doktori (DSc)

Urganch davlat universiteti

Yakubova Matluba Tajibayevna

Filologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Ma'mun Universiteti NTM

Matnazarov Javlanbek Kabulovich

Filologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Ma'mun Universiteti NTM

TARIX FANLARI

Anatoliy Sagdullayevich Sagdullayev

Tarix fanlari doktori, professor; akademik

O'zbekiston Respublikasi Fanlar

akademiyasining haqiqiy a'zosi

Ashirov Adhamjon Azimbayevich

Tarix fanlari doktori, professor,

O'zbekiston Respublikasi

Fanlar akademiyasi Tarix instituti.

Shaydurov Vladimir Nikolayevich

Tarix fanlari doktori, dotsent

Leningrad davlat universiteti Rossiya

Abdullayev Utkir Ismoilovich

Tarix fanlari doktori (DSc),

dotsent Urganch davlat universiteti

Matkarimova Sadoqat Maqsudovna

Tarix fanlari doktori (DSc), dotsent

Ma'mun Universiteti NTM

Abdullayev Timur Pulatovich

Tarix fanlari nomzodi, dotsent

Ma'mun Universiteti NTM

Abdalov Umidbek Matniyazovich

Tarix fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD),

Dotsent Ma'mun Universiteti NTM

Yunusxo'jayev Habibulla Zafar o'g'li

Tarix fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD),

Dotsent Ma'mun Universiteti NTM

PSIXOLOGIYA FANLARI

Shoumarov G'ayrat Baxromovich

Psixologiya fanlari doktori, professor; akademik

O'zbekiston Respublikasi

Fanlar akademiyasining haqiqiy a'zosi

Kryukova Tatyana Leonidovna

Psixologiya fanlari doktori, professor

Kostroma davlat universiteti Belorusiya

Karpinskiy Konstantin Viktorovich

Psixologiya fanlari doktori, professor

Grodno davlat universiteti Belorusiya

Urazbayeva Dilbar Abdullayevna

Psixologiya fanlari doktori (DSc), professor

Ma'mun Universiteti NTM

Jumaniyazova Nasiba Ramatillayevna

Psixologiya fanlari doktori (DSc), dotsent

Ma'mun Universiteti NTM

Nurullayeva Baxtigul Bobojonovna

Psixologiya fanlari nomzodi, dotsent Ma'mun

Universiteti NTM

IQTISODIYOT FANLARI

Ruzmetov Baxtiyar

Iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Ma'mun Universiteti NTM

Sherov Alisher Bakberganovich

Iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor

Ma'mun Universiteti NTM

Voronsova Yuliya Vladimirovna

Iqtisodiyot fanlari nomzodi

Moskva davlat boshqaruvi universiteti

Jabborov Umarbek Rustambekovich

Iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Ma'mun Universiteti NTM

Cho'ponov San'at Otanazarovich

Iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Ma'mun Universiteti NTM

Niyazmetov Islambek Masharipovich

Iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), dotsent

Ma'mun Universiteti NTM

PEDAGOGIKA VA FALSAFA FANLARI

Sardor Sharifzoda O'razboy Tabib o'g'li

Pedagogika fanlari bo'yicha falsafa
doktori (PhD), professor

Ma'mun Universiteti NTM

Adilov Zafar Yunusovich

Falsafa fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Ma'mun Universiteti NTM

Boltayev Abdurahim Amanovich

Falsafa fanlari doktori, dotsent

Ma'mun Universiteti NTM

Zoirov Erkin Xalilovich

Falsafa fanlari doktori, dotsent

Buxoro davlat texnika universiteti

Nurullayeva Baxtigul Bobojonovna

Psixologiya fanlari nomzodi, dotsent Ma'mun

Universiteti NTM

TIBBIYOT FANLARI

Yuldashev Baxrom Sobirjanevich

Tibbiyot fanlari doktori (DSc), dotsent

Ma'mun Universiteti NTM

Abdullayev Ravshanbek Babajonovich

Tibbiyot fanlari doktori, professor

Toshkent tibbiyot akademiyasi Urganch filiali

Esamuratov Aybek Ibragimovich

Tibbiyot fanlari doktori (DSc), dotsent

Toshkent tibbiyot akademiyasi Urganch filiali

Samandarova Barno Sultonovna

Biologiya fanlari nomzodi, dotsent

Toshkent tibbiyot akademiyasi Urganch filiali

Tajiyeva Zebo Baxodirovna

Tibbiyot fanlari falsafa doktori (PhD)

Toshkent tibbiyot akademiyasi Urganch filiali

ILMIY JURNAL TEXNIK KOTIBI

Yunusxo'jayev Habibulla Zafar o'g'li

Ma'mun Universiteti NTM

Журнал включен в перечень ВАК национальных научных изданий, рекомендуемых для публикации основных научных результатов диссертаций по медицинским наукам постановлением № 01-08/3068/17 от 27 сентября 2024 г.

Page Maker | Верстка | Саифаловчи: X. Mirzaxmedov

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz

ООО Тадqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz

Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz

Tadqiqot LLC the city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz

Phone: (+998-94) 404-0000

FILOLOGIYA

1	Svetlana Safarova Satimovna. XORAZM VOHASINING QUYI VOLGA VA JANUBIY SIBIR HUDUDLARI BILAN MADANIY ALOQALARINING TARIXIY MANBALARDA VA TADQIQOTLARDA AKS ETISHI.....	7
2	Yaqubova Shahribonu Davron qizi. HUQUQIY HUIJATLAR TARJIMASIDA ANIQLIK MASALASI.....	13
3	Matyakubov Hakimboy Xamidjonovich. OLAMNING ONOMASTIK MANZARASINI TADQIQ ETISHDA MAKON NOMLARINING STRATIGRAFIK (QATLAMLANISH) TABIATINI ANGLASH.....	15
4	Jabborova Dilnavoz Allaberganovna. MUNIS IJODIDA AN'ANAVIYLIK VA NOVATORLIK.....	19
5	Ёриева Зарифа Хамраевна. ЖОН СТЕЙНБЕК ВА УЛУҒБЕК ХАМДАМ НАСРИДА ЗАМОН-МАКОН МОДЕЛИ ВА ШАХС РУҲИЯТИНИНГ КЕНГҚАМРОВЛИ БАДИИЙ ТАЛҚИНИ.....	23
6	Narziyeva Inobat Zoirovna. O'ZBEK ADABIYOTIDA KICHIK YOSHDAGI BOLALAR OBRAZINING PSIXOLOGIK TALQINI.....	27
7	Karimova Shaxnoza Karimovna. Atoyeva Zarinabonu Yigitali qizi. MODERNISTIK SHE'RIYATDA ANAFORANING BADIY VAZIFALARI.....	31
8	Алламуратова Гулсанем Жалгасбаевна. ЯДЕРНЫЕ КОМПОНЕНТЫ ИДИОСТИЛЯ: КОРПУСНЫЙ АНАЛИЗ ПОЭТИКИ БАЛЬМОНТА И БРЮСОБА.....	36
9	Шамсутдинова Галия Шамилевна. КЛАССИФИКАЦИЯ НАЗВАНИЙ ЖИЛИЩ В ХОРЕЗМЕ.....	42
10	Yakubova Matluba Tajibayevna. NEMIS - O'ZBEK MAQOLLARINING TARJIMA MUAMMOLARI VA EKVIVALENTLIK MASALASI.....	46

TARIX

1	Babadjanov B. "O'ZBEKISTON SIYOSIY PARTIYALARINING GENEALOGIYASI VA SIYOSIY-G'OYAVIY ASOSLARI".....	51
2	Yunusxo'jayev Habibulla Zafar o'g'li XIVA XONLIGI QOZILIK HUIJATLARIDA YER OLDI-SOTDISI VA VAQF IJARA MUNOSABATLARINING HUQUQIY RASMIYLASHTIRILISHI.....	55
3	Atayeva Dilfuza Pulatovna. O'ZBEKISTONDA TURIZM SOHASI ORQALI XOTIN-QIZLARNING IQTISODIY FAOLLIGINI OSHIRISH.....	57
4	Babadjanov B. "O'ZBEKISTON "MILLIY TIKLANISH" DEMOKRATIK PARTIYASINING SIYOSIY STRATEGIYASI".....	61
5	Yusupov Axmedjon Shonazarovich. OROLBO'YI ILK SAK QABILALARINING ETNO-MADANIY GENEZISI YUZASIDAN BA'ZI MULOHAZALAR.....	65
6	Otaxonova Intizor Norimboy qizi. URGANCH DAVLAT UNIVERSITETIDA XALQARO HAMKORLIK ALOQALARINING RIVOJLANISHI.....	71
7	Nurmetov Ismoil Alimbayevich. O'ZBEKISTONDA TABIIY HUDUDLAR MUHOFAZASI.....	75
8	Садиков. А. И. ҚОРАҚАЛПОҚ ХУДУДЛАРИДА АНЪАНАВИЙ МАКТАБ ВА МАДРАСАЛАР ФАОЛИЯТИ (XIX АСР ОХИРИ – XX АСР БОШЛАРИ).....	82
9	Саидов Шавкат Жумабаевич. ХХСРНИНГ ХАЛҚАРО МАЙДОНДА ТАН ОЛИНИШИДА БОБООХУН САЛИМОВНИНГ ЎРНИ.....	88
10	Ermanov Alisher Bekmuratovich. TOTALITAR TUZUM DAVRIDA QORAQALPOQ OXUNLARI FAOLIYATI.....	94

PEDAGOGIKA

- 1 **Jumaniyozova Donoxon Olimboyevna.** PEDAGOG KADRLARNI TAYYORLASHDA KOMPETENSIYAVIY YONDASHUVNING AHAMIYATI..... 97
- 2 **Radjapova Feruza Abdullayevna.** ADAPTIV SUN'IY INTELLEKT ASOSIDA PEDAGOGIK MADANIYATNI RIVOJLANTIRISH TEXNOLOGIYALARINING DIDAKTIK TASNIFI..... 101
- 3 **Egamova Anbarjon Atanazarovna.** KONSTRUKTIV FIKRLASHNI RIVOJLANTIRISHDA MOTIVATSIYA VA EMOTSIONAL-INTELLEKTUAL OMILLARNING O'RNI..... 106
- 4 **Xudayberganov Shuhrat Shavkat o'g'li.** AKADEMIK ERKINLIK SHAROITIDA BO'LAJAK PEDAGOG KADRLARNING ILMIY-TADQIQOTCHILIK FAOLIYATINI RIVOJLANTIRISHNING PEDAGOGIK MEKANIZMLARI (XORIJIIY UNIVERSITETLAR TAJRIBASI MISOLIDA).... 111
- 5 **Atajanov Adilbek Yuldashevich.** OTM PEDAGOG XODIMLARINING ISH O'RNIDAGI FUNKSIONAL TAYYORGARLIGINI OPTIMALLASHTIRISHDA WFSIP PEDAGOGIK MODELINING NAZORATLI SINOV NATIJALARI..... 117
- 6 **Kurbonboyev Xudoyshukur Maqsudboy o'g'li.** OLIY TA'LIM MUASSASALARI TALABALARINING JISMONIY TAYYORGARLIGINI KROSSFIT MASHG'ULOTLARI ASOSIDA TAKOMILLASHTIRISH METODIKASI: DOLZARBLIK, O'RGANILGANLIK DARAJASI VA PEDAGOGIK YECHIMLAR..... 125

PSIXOLOGIYA

- 1 **Kalandarova Madina Baxadirovna.** TUG'RUQDAN KEYINGI DAVRDA AYOLLARNING ONALIKKA MOSLASHUVIGA TA'SIR ETUVCHI IJTIMOY-PSIXOLOGIK OMILLAR..... 133
- 2 **Xudoyberganov Doniyorbek Yangiboy o'g'li.** ZAMONAVIY TALABALAR HAYOTIY STRATEGIYALARI VA COPING-XULQ-ATVOR XUSUSIYATLARI O'RTASIDAGI O'ZARO BOG'LIQLIK..... 138

IQTISOD

- 1 **Sattarova Mahfuza Dilshodbekovna. Raximov G'anisher Alisher o'g'li.** SOLIQQA SOLISH TIZIMLARINING XALQARO TASNIFI VA ZAMONAVIY RIVOJLANISH TENDENSIYALARI..... 143
- 2 **Maxmudov Jasurbek Ergashevich.** INVESTITSION SALOHIYAT TUSHUNCHASINING IQTISODIY MAZMUNI VA UNING HUDUDIY RIVOJLANISHDAGI O'RNI..... 147
- 3 **Mavlanova Barchinoy Shonazar qizi. Zakirova Gulnoza Qudratovna.** O'ZBEKISTON MEHNAT BOZORIDA YOSHLAR BANDLIGI: STRUKTURAVIY NOMUTANOSIBLIKLAR VA RAQAMLI TRANSFORMATSIYA STRATEGIYALARI..... 153
- 4 **Zaripov Xurshid Zakir o'g'li. Ruzmetova Gulira'no Atabekovna.** RAQAMLI IQTISODIYOT SHAROITIDA INSON KAPITALINI RIVOJLANTIRISH: O'ZBEKISTON TAJRIBASI VA MUAMMOLARI..... 157
- 5 **O'rinboyev Ulug'bek Otabekovich. Niyozmetov Doniyor Rejabbayevich. Bekbergenov G'ayrat Shuxratovich.** O'ZBEKISTONDA RAQAMLI FISKAL BOSHQARUV: DAVLAT BUDJETI SHAFFOFLIGI VA MOLIYAVIY NAZORAT SAMARADORLIGINI OSHIRISH OMILLARI..... 163
- 6 **Pardayeva Ozoda Mamayunusovna.** TURIZM SOHASIDA OILAVIY TADBIRKORLIK TUSHUNCHALARINING MAZMUN VA MOHIYATIGA ILMIY-NAZARIY YONDOSHUVLAR..... 168

Алламуратова Гулсанем Жалгасбаевна

к.ф.н, доцент кафедры русского языка и литературы

Университет Мамун

e-mail: gulsanem69@mail.ru

Алламуратова Айсанем Жалгасбаевна

к.ф.н, доцент кафедры языков Profi University

e-mail: aysanem69@mail.ru

ЯДЕРНЫЕ КОМПОНЕНТЫ ИДИОСТИЛЯ: КОРПУСНЫЙ АНАЛИЗ ПОЭТИКИ БАЛЬМОНТА И БРЮСОВА

 <http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.20707440>

АННОТАЦИЯ

В статье представлены результаты корпусного анализа идиостилей трех ключевых представителей русского символизма — Константина Бальмонта и Валерия Брюсова. Исследование сосредоточено на периоде 1895–1897 гг., что позволяет рассматривать творчество поэтов в едином культурно-историческом контексте становления «серебряного века». Методы частотного и коллокационного анализа применяются для выявления ядерных семантических полей и устойчивых поэтических формул, конструирующих уникальные художественные миры каждого автора. Установлено, что, несмотря на общие черты поэтики символизма (двоемирие, пассивный герой, символические формулы), Бальмонт, Брюсов создают принципиально разные модели: одухотворённо-музыкальный космос, интеллектуально-эстетизированное двоемирие. Доказана эффективность корпусных методов для объективации анализа индивидуального поэтического стиля.

Ключевые слова: корпусная лингвистика, русский символизм, идиостиль, Константин Бальмонт, Валерий Брюсов, частотный анализ, коллокационный анализ, семантическое поле, поэтический мир, серебряный век.

ВВЕДЕНИЕ И АКТУАЛЬНОСТЬ

Русский символизм на рубеже XIX–XX веков заявил о стремлении постигать «запредельное» – высшие реальности, скрытые за завесой видимой действительности. Его поэтика отличалась сложной системой взаимосвязанных образов-символов, где каждый элемент имел «сверхсмысл» [1, с. 45]. Хотя традиционный литературоведческий анализ остается важным для интерпретации отдельных произведений, сегодня его целесообразно дополнять методами корпусной лингвистики. Эти подходы позволяют перейти от интуитивных наблюдений к проверяемым данным о языковой структуре текста, выявляя объективные закономерности формирования индивидуальных поэтических миров.

Цель данного исследования – выявить и сопоставить ядерные компоненты идиостилей трех ключевых представителей русского символизма – Константина Бальмонта, Валерия Брюсова – через системный анализ наиболее частотных лексем и их типичных сочетаний. Такой подход необходим, потому что, как отмечается в исследованиях, «языковой феномен

идиостиля проявляется в выборе формальных средств выражения смысла по сравнению с альтернативными способами передачи той же семантики. Тем самым предполагается склонность автора выражать сходные смыслы повторяющимся репертуаром формальных средств. Иными словами, идиостиль проявляется как тенденция, совокупность предпочтений в использовании языка» [2, с. 9].

Современная лингвистика всё чаще рассматривает язык сквозь призму человеческого опыта и моделей восприятия, что приводит к появлению новых методологических установок. Одной из ключевых тенденций стало активное внедрение формализованных методов анализа, опирающихся на вычислительные технологии, корпусные данные и новые типы лексикографических описаний. Эти инструменты позволяют по-новому взглянуть на структуру текста и уточнить природу языковых закономерностей, ранее ускользавших от наблюдения.

Однако художественный текст ставит перед исследователями особые задачи. Его природа связана с взаимодействием сразу нескольких уровней организации смысла. С одной стороны, художественное произведение создаётся с помощью конкретного набора слов, и именно языковая материя генерирует смысловые отношения. С другой стороны, интерпретация текста определяется не только лексическими значениями, но и сложным комплексом внешних по отношению к языку факторов – культурных, психологических, исторических. Ю. М. Лотман справедливо указывал, что такие связи не существуют отдельно от произведения: они встроены в его структуру и функционируют как неотъемлемая часть художественного механизма [3, с. 214].

Именно это сочетание формальной и внеформальной природы художественного смысла заставляет современных исследователей искать подходы, способные соединить оба аспекта.

Таким образом, обращение к формализации в исследовании литературы не сводится к механическому учёту языковых единиц. Оно становится способом выявления глубинных принципов организации художественной реальности – как в отдельно взятом произведении, так и в индивидуальной поэтике автора.

Для анализа были выбраны сборники К.Бальмонта «Тишина», В.Брюсова *Me eum esse*.

Все два сборника принадлежат одному короткому временному отрезку (приблизительно 1895–1897 гг.), что даёт возможность сравнивать поэтику и лексику в условиях одной культурно-исторической ситуации – становление русского символизма «серебряного века», реакция на модернизм и декаданс. Сравнение произведений одного периода минимизирует фоновые изменения языка и вкусов, которые могли бы исказить выводы при более широком хронологическом разбросе.

Все два сборника – лирические (не драматические, не прозаические), что упрощает корпусную обработку: одна и та же жанровая матрица обеспечивает сопоставимость длины стихотворных единиц, метрики, типов лексики (эмоциональная лексика, эпитеты, метафоры и т. п.). Темы (тишина, самосознание, меланхолия, эстетические рефлексии) пересекаются, что делает возможным выделение общих семантических полей и точек расхождения.

Хотя писатели связаны с символизмом/модернизмом, их поэтика различается: Бальмонт – музыкальность, образность; Брюсов – философская рефлексия, искусственное обогащение словарного запаса. Эти различия в одном периоде дают богатый материал для корпусного выявления стиливых маркеров (частотность типов эпитетов, метафор, грамматических конструкций и т. д.).

МЕТОДЫ

Исследование базируется на едином методологическом каркасе, основанном на двух взаимодополняющих методах корпусного анализа, применяемых в современных цифровых гуманитарных науках.

1. Частотный анализ. Для каждого поэта был составлен частотный словарь на основе корпуса избранных стихотворений. Это позволило выделить ключевые слова, которые впоследствии были сгруппированы в семантические поля.

2. Анализ сочетаемости (коллокационный анализ). Для ядерных лексем, выявленных на первом этапе, было проанализировано их лексическое окружение. Этот метод, вслед за Ю.Н. Карауловым, рассматривающим язык как «систему систем» [4, с. 112], позволяет выявить устойчивые поэтические формулы и модели взаимодействия образов, составляющие основу идиостиля каждого автора.

ОБСУЖДЕНИЕ И РЕЗУЛЬТАТЫ

Символизм как литературное направление объединён общими эстетическими принципами, однако каждый крупный поэт создаёт уникальную и целостную модель мира. Анализ ключевых лексем и их контекстных связей позволяет выявить ядерные компоненты этих моделей у Константина Бальмонта, Валерия Брюсова.

Частотный анализ стихотворений К. Бальмонта подтвердил доминирование трех основных семантических ядер:

- природа как одухотворенная стихия: наиболее репрезентированы лексемы звезды (16), свет (18), море (12), ветер (17).

Природные явления не являются только фоном; они персонифицируются и наделяются метафизическим статусом:

- абстрактные категории, связанные с метафизикой бытия – такие как сон (22), печаль (13), смерть (8), вечность (12) – формируют особый, второй полюс поэтического космоса, наделяя его философской глубиной и указывая на постоянное обращение лирики к предельным сущностным вопросам. В этом пространстве человеческое переживание оказывается неразрывно связано с универсальными законами бытия. Поэтому слова, обозначающие внутренний мир человека – сердце (16) и душа (8) – выступают ключевыми маркерами лирического самовыражения.

Коллокационный анализ демонстрирует, как эти ядерные лексемы оживают в текстах. Свет у Бальмонта – это не ясный и отчетливый, а «тихий», «немой», «бледный» свет, свет «угаснувших огней»:

Задремавшая река

Отражает облака,

Тихий, бледный свет небес,

Тихий, темный, сонный лес [5, здесь и далее примеры из этого издания]

Звучная волна забытых сочетаний,

Шепчущий родник давно-умолкших дней...

Стон утихнувших страданий,

Свет угаснувших огней,

С вами говорю в тени воспоминаний,

С вами я дышу и глубже, и полней!

Такие эпитеты, как отмечает В.Н. Топоров, создают атмосферу «недовоплощенности, тайны» [6, с. 78].

Ветер предстает как «вольный», «бездомный» вестник, который «шепчет». В стихотворении «Я вольный ветер, я вечно вею» происходит полное отождествление лирического «Я» со стихией, что является квинтэссенцией импрессионистической изменчивости и символистского стремления к слиянию с миром:

Нам ветер бездомный шепнул в полусне,

Что сбудутся наши надежды...

Я вольный ветер, я вечно вею,

Волную волны, ласкаю ивы,

В ветвях вздыхаю, вздохнув, немею,

Лелею травы, лелею нивы...

Близ уступов мертвых скал,

Там, где ветер задремал...

Встало Солнце. Ветер тише.

Дым воздушный отдохнет...

Шепчет ветер перелетный,
Беззаботный, безотчетный,
Шепчет ветер перелетный,
Что на свете горя нет...

Море/Волны характеризуются как «вечные», а их действие описывается глаголами восприятия и речи: «шепчут», «поют». Сон неизменно «воздушный», «прозрачный», а «вечный сон» эвфемистически обозначает смерть.

Море – вечное стремление...
Из-за дальних морей, из-за синих громад...
И шепчут волны меж собой,
Что дальше их пускать не надо...
О, волны морские, родная стихия моя,
Всегда вы свободно бежите в иные края...
Я вижу вечный – все тот же – Сон...

Поэтический мир Бальмонта строится на синтезе одухотворенной природы, метафизических категорий и глубоко интимных переживаний лирического героя. Выявленные устойчивые сочетания («тихий свет», «шепчущие волны», «воздушный сон») выступают в роли строительных блоков, формирующих целостную, гармоничную и в то же время динамичную картину мира.

В лирике Валерия Брюсова конца XIX века формируется тщательно выстроенное эстетизированное двоемирие, в котором поэт противопоставляет эмпирическую реальность созданному им внутреннему и трансцендентному пространству. Частотный анализ текстов 1895–1900 гг. показывает, что основу этой поэтической модели составляют существительные с абстрактной и метафизической семантикой, организованные в несколько доминирующих смысловых полей.

Первое из них – поле «Внутренний мир / Грёза», образованное такими лексемами, как мечты (11), грёзы (10), думы (10), сон (8), душа (4). Эти слова очерчивают субъективное пространство переживаний, куда лирический герой стремится уйти от давления внешней действительности. Грёза становится не просто мотивом, но принципом его существования, позволяя создать альтернативную, интимную реальность.

Второе поле – «Трансцендентное / Инобытие» – определяется лексемами тени (12), тайны (7), звезды (6), сумрак (6). Через них Брюсов формирует образ иного, мистически насыщенного мира, который резко отграничен от привычной среды. Это пространство не доступно непосредственному опыту; оно воспринимается как сфера скрытых смыслов, знаков и предчувствий.

Такое сочетание тематических полей формирует у Брюсова сложную художественную систему, в которой реальность распадается на две соположенные сферы: переживаемую внутри героя и мистически-трансцендентную, причём обе они объединены эстетикой отчуждения и символистской стремленностью к инобытию.

Коллокационный анализ раскрывает символическую нагрузку ключевых слов.

Проходят бледные тени,
Подобны чарам волхва...
Юноша бледный со взором горящим...
И, за гранью всех желаний,
Бледно-палевая даль...
Месяц бледный, словно облако...
Женская тень на постели бледна...
Тень таинственного сна...
Одному любоваться на грёзы свои...
Прекрасны минутные грёзы... [7, все примеры из этого издания]

Частотный словарь и устойчивые коллокации рисуют картину двоемирия, фундаментальную для символизма. Мир земной («жизнь») девальвирован через сочетания с лексемами тревоги, обман, тогда как мир идеальный («мечта», «искусство») абсолютизирован с помощью наречий только, вечно. Это полностью соответствует дихотомии, описанной в трудах В.С. Баевского при анализе структур поэтического текста: «противопоставление вечной гармонии абсолютного совершенства мира трансцендентального, не постигаемого человеческими чувствами, потустороннего - той действительности, в которой человеку приходится пребывать в краткий миг (по сравнению с вечностью) между рождением и смертью» [10, с. 98].

Анализ показал, что ключевые слова не существуют изолированно, а образуют устойчивые формулы-комплексы (тягостные думы, бессильные грезы, уйти в тишину). Эти формулы являются строительными блоками поэтического универсума Брюсова, обеспечивая его целостность и узнаваемость.

Проведённый корпусный и интерпретационный анализ позволяет увидеть как общие закономерности, определяющие символистскую художественную модель, так и уникальные черты, формирующие индивидуальный поэтический почерк каждого автора.

Прежде всего, для всех этих поэтов характерно двоемирие как базовый принцип мироустройства. Их лирика строится на резком противопоставлении земной, несовершенной действительности и идеального, трансцендентного пространства. Однако это противопоставление получает у каждого автора свою окраску: у Валерия Брюсова этот разрыв осмыслен предельно рефлексивно и даже манифестаторски - «истинное» оказывается сосредоточено в искусстве; у Константина Бальмонта «иное» растворено в природе и ощущается как её одухотворённая глубина.

Ещё одна общая черта – пассивность лирического героя, его созерцательный характер. Однако эта пассивность проявляется по-разному: бальмонтовский герой активно стремится к растворению в мире, вслушивается и вглядывается в природу; брюсовский – статичен, подобен «жрецу», сознательно избравшему отрешённость как форму духовного служения.

Символистская природа их поэтик проявляется и в том, что ключевые слова не функционируют изолированно. Они формируют устойчивые формульные комплексы, своеобразные смысловые «ячейки», из которых складываются их поэтические миры: у Бальмонта – музыкально-природные сочетания типа «ветер шепчет душе», у Брюсова – строгие символические формулы вроде «бледные тени».

На фоне общих для символизма установок отчётливо проявляется индивидуальная тональность каждого поэта.

Мир Бальмонта строится по законам текучести и жизнеутверждающей музыкальности. Его образы изменчивы, постоянно перетекают друг в друга, образуя динамический континуум: свет превращается в тень, день – в ночь, жизнь – в сон. Эта текучесть связана не только со стилем, но и с философской установкой на непрерывное становление мира. Его коллокации создают атмосферу таинственности, но избегают мрака и ужаса.

У Брюсова преобладает эстетика интеллектуальной отрешённости. Его поэтический космос выстроен предельно рационально и напоминает замкнутую систему символов, подчинённую строгому порядку. Отрешённость здесь не результат разочарования, а сознательная стратегия, форма духовной дисциплины. Цветовая и температурная лексика – «бледный», «холодный» – выступает метафорой духовной аскезы, а не характеристики физического мира.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Применение методов корпусной лингвистики к исследованию поэзии К.Д. Бальмонта и В.Я. Брюсова доказало свою высокую эффективность. Частотный анализ позволил объективно выделить ключевые семантические ядра их идиостилей, а коллокационный анализ – описать системы образов в их динамике и взаимосвязи.

Установлено, что, несмотря на принадлежность к единому художественному направлению, каждый из поэтов создал уникальный и целостный художественный универсум. Мир Бальмонта – это зыбкий, музыкальный космос одухотворенных стихий, находящихся в вечном движении и преобразовании. Мир Брюсова – это строго сконструированное двоemiрие, где эстетизированное отчуждение становится формой утверждения абсолютной ценности искусства. Мир Сологуба – это трагическая система пассивного бытия, ориентированная на небытие и угасание, где слово балансирует между немотой и заклинанием.

Таким образом, количественные методы не только подтверждают существующие в литературоведении качественные характеристики, но и позволяют выявить конкретные языковые механизмы, конструирующие эти миры. Выявленные устойчивые сочетания и семантические инварианты выступают в роли строительных блоков, формирующих целостные и узнаваемые поэтические системы. Данное исследование открывает перспективы для дальнейшего сравнительного корпусного анализа как в рамках символизма, так и для изучения эволюции поэтического языка на разных этапах творчества этих авторов.

Сноски

1. Хансен-Леве А. Русский символизм. Система поэтических мотивов. Мифопоэтический символизм. Космическая символика. – СПб.: Академический проект, 2003.
2. Корпусная модель идиостиля Достоевского / Е.А. Балашов, А.Н. Баранов, Д.О. Добровольский, К.Л. Киселева, А.Д. Козеренко, М.М. Коробова, М.Н. Михайлов, Е.А. Осокина, Н.А. Фатеева, Л.Л. Федорова, Е.В. Шарапова / под ред. А.Н. Баранова, Д.О. Добровольского. – М.: ЛЕКСПУС, 2021.
3. Лотман Ю. М. Лекции по структуральной поэтике – М., 1994.
4. Караулов Ю.Н. Русский язык и языковая личность. – М.: Изд-во ЛКИ, 2010.
5. Бальмонт К.Д. Я вольный ветер, я вечно вею // Бальмонт К.Д. Стихотворения. – Л.: Советский писатель, 1969.
6. Топоров В.Н. Из исследований в области поэтики символизма // Труды по знаковым системам. – Тарту, 1967. – Т. 3.
7. Брюсов В. Стихотворения и поэмы. – Л.: Советский писатель, 1961.
8. Максимов Д.Е. Брюсов: поэзия и позиция. Л.: Советский писатель, 1969.
9. Баевский В.С. История русской поэзии: 1730–1980. Компендиум. – Смоленск: Русич, 1994.
10. Русская литература рубежа веков (1890-е – начало 1920-х годов). Кн. 1. – М.: ИМЛИ РАН, 2000.
11. Чуковский К. Поэт сквознячка: о Федоре Сологубе// <<http://www.chukfamily.ru/kornei/prosa/kritika/poet-skvoznyachka-o-fedore-sologube>>
12. Белый А. Истлевающие личины // Белый А. Стихотворения и поэмы. М; Л., 1966.

«MAMUN SCIENCE» JURNALI

ЖУРНАЛ «MAMUN SCIENCE» JOURNAL OF «MAMUN SCIENCE»

Maqolani tayorlashda qo'yiladigan talablar:

1. Maqola o'zbek, ingliz va rus tillarida minimal 6 sahifadan iborat bo'lib, Microsoft Word dasturida Times New Roman shriftida 12 kegl, 1 satr oralig'ida, sahifalar barcha tomondan 2 sm qoldirilgan holda bo'lishi shart.
2. Satr boshi - 1,25 sm bo'lib, satrlarni eniga to'g'irlash, so'zlarni boshqa qatorga ko'chirish avtomatik tarzda bo'lishi lozim.
3. Birinchi qator o'ng tomondan muallifning familiyasi, ismi va otasining ismi, ikkinchi qator muallifning ish joyi, lavozimi, ilmiy darajasi va unvoni, e-mail va telefon raqami, uchinchi qator sahifaning o'rtasida bosh va qalin harflar bilan maqolaning nomi yoziladi. Ushbu ma'lumotlar o'zbek, ingliz va rus tillarda berilishi lozim.
4. Keyingi qatordan o'zbek, ingliz va rus tillarida 60 so'zdan iborat annotatsiya beriladi.
5. Keyingi qatordan 7-10 ta o'zbek, ingliz va rus tillarida kalit so'zlar beriladi.
6. Keyingi qatordan asosiy matn boshlanadi va maqola 4 qismdan iborat bo'ladi: Mavzuning dolzarbligi. Metodlar va o'rganilganlik darajasi. Tadqiqot natijalari. Xulosa.
7. Maqolalar ilmiy ahamiyatga ega bo'lib, ulardagi fakt va fikrlar asoslangan hamda mustaqil ma'no kasb etishi lozim, plagiat holati taqiqlanadi. Muallif foydalanilgan adabiyotlarni aniq ko'rsatishi, olingan iqtiboslarning aniq manbalarini keltirishi lozim.
8. Web of science hamda Scopus tizimidagi jurnallardan iqtiboslar olish maqsadga muvofiqdir.
9. Iqtiboslar matn ichida [1, 25] beriladi. Adabiyotlarning to'liq ro'yxati asosiy matndan so'ng alifbo tartibida ko'rsatilishi lozim.

Требования к оформлению научной статьи:

1. Статьи должны содержать 6 страниц, в формате Times New Roman на Microsoft Word, 12 кегль, 1 см, со всех сторон 2 см.
2. Начала абзаца - 1,25 см, формировать строки по ширине, перенос слов в другой ряд должен быть в автоматическом порядке.
3. В первой строке от правой стороны Ф.И.О. автора, во второй строке место работы, должность, ученая степень и ученое звание, e-mail и номер телефона, в третьей строке по центру страницы прописными буквами жирным шрифтом название статьи. Эта информация должна быть предоставлена на узбекском, английском и русском языках.
4. В следующей строке аннотация из 60 слов на трех языках: узбекский, английский и русский.
5. Со следующей строки ключевые слова 7-10.
6. Далее начинается основной текст. новой текст начинается со следующей строки, и статья состоит из 4 частей: актуальность темы, методы и уровень исследования, результаты исследования, заключение.
7. Статьи должны иметь научное значение, факты и идеи должны быть обоснованными и избежать плагиатства. Автор должен точно указать использованную литературу и ссылку на источники, при помощи которых он выразил свое мнение.
8. Сноски или ссылки должен быть взяты из Web of science, а также системы журналов Scopus.
9. Цитирование приводится в тексте [1, 25] Полный список литературы должен быть указан после основного текста, а алфавитном порядке.

Requirements of the articles submitted:

1. Articles should be at least 6 pages, in Times New Roman, 12 pt., 1 inter.
2. The line head should be 1,25 cm, line spacing, and the words should be automatically moved.
3. The author's full name should be on the first line from the right; the author's place of work, position, academic degree, and academic rank, email address, and phone number should be on the second line; the article title should be centered in bold, capital letters, on the third line. This information should be provided in Uzbek, English, and Russian.
4. An annotation of 60 words in the next line in three languages.
5. Key words from the next row in three languages 7-10.
6. The next line begins with the main text. The main text begins on the next line, and the article consists of four parts: the relevance of the topic, the methods and level of research, the results, and the conclusion.
7. Articles must be of scientific importance and facts and opinions in the article should be well-grounded and have an independent meaning, and they must be free of plagiarism. The author must clearly demonstrate the literature used in his or her opinion, and provide the exact sources of the extracts.
8. Quotes should be from "Web of science" and "Scopus" journals.
9. A complete list of publications should be followed in alphabetical order after the main text. Seals and references should be in the main text [1, 25].